

MATERIAL COMPLEMENTAR DO ARTIGO:
“Livro, documento e intencionalidades:
visualização temática em periódicos brasileiros em Ciência da Informação”

APÊNDICES

Quadro 6. Textos selecionados para compor a amostra e trechos extraídos

Código	Título	Autor(es)	Trecho(s) extraído(s)
T1	Contribuições de Marteleto e González de Gómez ao Entendimento do Informacional: diálogos com três aportes da informação	Fernandes e Saldanha (2012)	“Meyriat teoriza sobre o documento a partir da abertura de Briet, propondo os documentos “por intenção” e “por atribuição”. O “ser documento” não se fundaria em sua origem de fabricação como objeto (necessário), mas em sua função informativa, função que ele só realiza no contexto ou sistema de comunicação” p. 17
T2	A evolução epistemológica do conceito de avaliação documental na arquivística e sua importância para a construção da memória	Lousada (2012)	“No contexto dos sistemas de arquivos, os registros documentais – suportes – convertem-se na materialidade desta memória, dimensionada pelo recorte temporal e marcada pelo processo historiográfico.” p. 65
T3	O livro: do objeto ao documento na prática bibliográfica	Ortega e Tolentino (2020)	“Para ser documento de fato, no entanto, é preciso que o objeto – seja ele um ‘documento por intenção’ ou não – receba essa atribuição. Assim, essa atribuição informacional feita ao objeto é característica necessária para a condição de ser documento.” p. 10
T4	Informação institucionalizada e materializada como documento: caminhos e articulações conceituais	Rabello (2019)	“[...] intencionalidades atribuídas ao objeto antes mesmo de ele ser valorado institucionalmente como documento, tais como memória, afetividade, identidade, instrumentalidade, biografia do objeto, dentre outros.” p. 6
T5	A imaterialidade materializada: um estudo sobre o cordel brasileiro	Maia (2019)	“[...] o processo de ressignificação não ocorre de maneira desordenada, mas, sim, de acordo com os interesses e intencionalidades dos papéis sociais dos agentes (MERÊNCIO, 2013).” p. 9 “Quando um objeto agrega características como materialidade, ressonância e subjetividade, confere-lhe um novo significado social, sendo reconhecido como produto cultural. Essas características acima, somadas ao

			reconhecimento institucional por organismos legalizadores dos bens culturais, inauguram um novo patamar e, o que era produto cultural, recebe o estatuto de patrimônio.” p. 9
T6	A noção de documento digital: uma abordagem terminológica	Siqueira (2012)	“[...] um documento só existe em razão de sua atualização e sua recepção, logo, um objeto pode “pretender ascender” ao status de documento (ou então configurar-se como documento por intenção), na medida em que seu emissor investe em uma troca informacional. Todavia, também adverte para as possíveis consequências no âmbito da recepção, quando qualquer objeto pode também se “metamorfosar” em documento por intenção, projetando a utilização futura de um objeto por um emissor-receptor.” p. 130
T7	Acesso ao bem cultural via estudos de informação: reflexões teóricas	Tálamo e Maimone (2012)	“O bem cultural, no presente texto, se define como registros ou produtos que expressam conteúdos informativos, valores, atitudes, sinalizando para o presente, o passado ou o futuro. Vincula-se à ideia de patrimônio pessoal e coletivo e designa um valor simbólico que em princípio não participa do mercado de troca (diz-se em princípio porque os bens culturais ao serem transformados em moeda tem o seu valor simbólico reduzido, no entanto, essa questão mercadológica foge aos objetivos dessa exposição).” p. 7
T8	Reflexões sobre a função social do documento aplicadas à documentação jurídica	Torres e Almeida (2014)	“O documento é a materialização do fenômeno da informação, compreendendo não apenas objetos criados pelo homem especificamente para este fim (livros, cartas, jornais, revistas, sítios na Internet, registros em bases de dados, etc.), mas também, objetos que foram preservados em virtude de sua informatividade, como artefatos em museus e peças de colecionadores.” p. 1-2
T9	Cinco Leis da Biblioteconomia / Cinco Leis de Ranganathan: resistindo bravamente ao tempo	Sousa e Targino (2016)	“[...] os livros, por muito tempo, são vistos como objetos sagrados, e, por conseguinte, como símbolo de poder.” p. 14

T10	Documento e institucionalidades: dimensões epistemológica e política	Rabello (2018)	“Na dimensão hermenêutica, a documentação passa a considerar a intencionalidade na atribuição de sentido aos objetos.” p. 148
T11	Documento, história e memória: a importância da preservação do patrimônio documental para o acesso à informação	Merlo e Konrad (2015)	“[...] após o documento cumprir a função para a qual foi criado, será preservado para fins de pesquisas, testemunho e herança cultural.” p. 32
T12	Do manuscrito ao digital: a longa sobrevivência das bibliotecas e dos profissionais envolvidos	Baptista e Brandt (2006)	“[...] aos livros dava-se um valor de objeto precioso.” p. 24
T13	A biblioteca comunitária como agente de inclusão/integração do cidadão na sociedade da informação	Prado (2010)	“[...] o livro e a leitura, além de ter a função do prazer dos seus usuários, são usados, sobretudo, como suportes informacionais voltados à libertação da mente humana.” p. 145 “[...] o livro que continua com a sua função histórica de ser o principal suporte de valorização da palavra, do discurso e da informação sobre os conhecimentos referidos, quanto a transferência da informação incorporam as suas funções de valor de troca, de mercadoria igual a qualquer outra.” p. 147
T14	Informação como prova ou monumento: materialidade, institucionalidade e representação	Rabello e Rodrigues (2018)	“A partir das contribuições de Briet, a transformação de objeto em documento é condicionada pela materialidade (suporte), intencionalidade (objeto como evidência), processamento (transformação em documento) e posição fenomenológica (percepção do indivíduo/intérprete) (BUCKLAND, 1997, p. 806).” p. 253
T15	Expansão do domínio do arquivo: memória cultural na contemporaneidade	Crippa e Damian (2017)	“[...] se o arquivo é a memória – principalmente escrita- de alguém, qual é a finalidade de sua existência? Como memória registrada de alguém, seu pressuposto fundamental é a própria escrita, enquanto suas finalidades práticas e funcionais, representam, talvez, a diferença primária e substancial entre Arquivo e Biblioteca: o primeiro existe por razões operacionais de memória, a segunda por razões culturais, e é explicitamente ligada

			<p>à afirmação das visões de mundo contidas não tanto nos livros, mas sim, em sua ordem." p. 5</p> <p>"O documento de arquivo, nascido com as finalidades apontadas, com seu valor jurídico e para ser preservado, se torna memória social com potencialidades históricas e, em sua formalização, adquire um diferente valor somente no momento em que lhe é atribuído um valor cultural." p. 5</p>
T16	A coleção de almanaques da família Carneiro Rezende: documentos de informação e comunicação popular escrita	Dourado e Marteleto (2018)	<p>"Por meio dos interesses de formação da coleção e dos usos atribuídos aos almanaques, comprova-se que este possui relevância documental-informacional, sobretudo na primeira metade do século XX, quando o almanaque era uma das poucas fontes de informação na zona rural do país." p. 1332</p>
T17	O almanaque enquanto documento de informação e comunicação popular escrita no contexto de uma coleção	Dourado e Marteleto (2017)	<p>"[...] pretende-se ressaltar a importância dos almanaques como fontes de informação, de história e de memória por meio dos usos e apropriações feitas pelo colecionador, pelos leitores e guardadores da coleção." p. 4</p> <p>"Um objeto que deve ser valorizado como fonte de informação social, histórica e cultural. Portanto, um objeto que deve ser guardado e conservado para as gerações futuras." p. 13</p>
T18	O colecionismo bibliográfico: uma abordagem do livro para além da informação	Murguia (2009)	<p>"As coleções podem ser de diferentes tipos segundo a intenção do colecionador." p. 93</p> <p>"[...] porque ambas [as intencionalidades] se fundamentam num processo irracional, pelo qual se estabelecem relações afetivas entre o colecionador e seus objetos." p. 94</p>
T19	Intercomunicação entre a organização da informação e do conhecimento, os estudos sobre memória e a produção de obras artísticas	Medeiros e Pinho (2018)	<p>"[...] faz-se necessário analisar os documentos não somente como materiais de inscrição de informações diversas, mas preocupar-se também com os precedentes e com a intencionalidade com a qual um respectivo documento possa ter sido produzido (THIESEN, 2013),</p>

			<p>pois, esta intencionalidade pode descaracterizá-lo diante dos objetivos traçados para sua análise e uso, evidenciando, mais uma vez, a perspectiva de memória individual de Le Goff (1990), que permite essa assimilação de mundo de maneira individual do ser humano.” p. 189</p>
--	--	--	---

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 8. Telas do software Voyant Tools

15

Fonte: software Voyant Tools.

Figura 9. Funcionalidades do software Voyant Tools

Fonte: software Voyant Tools.